

WayScience

5th International Scientific
and Practical Internet Conference

«Integration of Education, Science and Business
in Modern Environment: Summer Debates»

ISBN 978-617-8293-07-9

WayScience

5th International Scientific
and Practical Internet Conference

«Integration of Education, Science and Business
in Modern Environment: Summer Debates»

ISBN 978-617-8293-07-9

Editorial board of International Electronic Scientific and Practical Journal «WayScience»
(ISSN 2664-4819 (Online))

The editorial board of the Journal is not responsible for the content of the papers and may not share the author's opinion.

**Integration of Education, Science and Business in Modern Environment:
Summer Debates: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical
Internet Conference, August 3-4, 2023. FOP Marenichenko V.V., Dnipro,
Ukraine, 570 p.**

ISBN 978-617-8293-07-9

5th International Scientific and Practical Internet Conference "Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates" devoted to the search for latest ideas for development at international, national and regional levels.

Topics cover all sections of the International Electronic Scientific and Practical Journal "WayScience", namely:

- public administration sciences;
- philosophical sciences;
- economic sciences;
- historical sciences;
- legal sciences;
- agricultural sciences;
- geographic sciences;
- pedagogical sciences;
- psychological sciences;
- sociological sciences;
- political sciences;
- philological sciences;
- technical sciences;
- medical sciences;
- chemical sciences;
- biological sciences;
- physical and mathematical sciences;
- other professional sciences.

Dnipro, Ukraine – 2023

РОЛЬ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У ПІСЛЯВОЄННОМУ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Шевченко В.В.

д.т.н., доц., професор кафедри електричних машин

Дунєв О.О.

к.т.н., доц., доцент кафедри електричних машин

Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна

Сучасна цивілізація неспроможна існувати без електроенергії, споживання якої постійно зростає. Останні 100 років споживання електроенергії збільшується вдвічі кожні 25 років, тобто. зростання становить 3-5% на рік. За оцінками дослідників лише протягом останніх 30 років енергоспоживання планети збільшилося на 39-40%, [1]. У такий період слід робити вибір напрямків розвитку електроенергетики, вибирати сценарій розвитку: підтримувати в робочому стані існуючі потужності, станції, напрями та/або шукати нові рішення. У затвердженій Енергостратегії України до 2035 року, [2], визначено, що в основі нової енергетичної політики країни поставлено мету зниження енергоємності промисловості та виробництва електроенергії до 2030 року в 2 рази та значно збільшити українське виробництво технічного обладнання як для традиційних електростанцій, так і для електростанцій, які працюють на альтернативних джерелах енергії.

Згідно з таким сценарієм, планувалось, що к 2035 року структура потужностей в енергетиці виглядатиме так: АЕС даватимуть до 50 % електроенергії країни, відновлювані джерела енергії (ВІЕ) – до 25 %, гідроенергетика (ГЕС, ГАЕС) – до 13 %, решту будуть забезпечувати ТЕС. ТЕС будуть основними станціями, які підтримують та регулюють баланс активної та реактивної енергії в енергосистемі. Запропонована стратегія була прийнята у 2017 році та включала три етапи: перший – реформування енергетичного сектора (2020 р.); другий – оптимізація та інноваційний розвиток (до 2025 р.); третій – забезпечення сталого розвитку (до 2035 року).

Війна змістила всі терміни, але навіть з урахуванням необхідності повоєнного відновлення зруйнованих електроенергетичних об'єктів, ці напрями будуть збережені [3]. Війна показала вразливість окремих секторів та напрямів розвитку електроенергетики, наголосила на необхідності внесення змін до її розвитку. Основною поправкою стало зниження пріоритетного розвитку лише одного з видів виробництва енергії, підкреслена необхідність рівномірного розвитку різних джерел енергії. Ці висновки були отримані в результаті аналізу досвіду широкомасштабного розвитку відновлюємих джерел енергії (ВДЕ) в різних країнах світу, виконання оцінки його впливу, в тому числі і негативного, на традиційну енергетику, на ринок електроенергії та мережеву інфраструктуру. Було визначено особливості та обмеження включення до загальної енергосистеми ВДЕ.

Згідно з прогнозами експертів, розширення використання поновлюваної енергетики може стати одним із інструментів забезпечення енергетичної безпеки кожної держави. Але для такої країни як Україна електроенергетика від ВДЕ не зможе стати основною. На нашу думку, на найближчі десятиліття основою національної та світової електроенергетики буде атомна енергетика за обов'язкової підтримки в робочому стані електростанцій ТЕС, ГЕС та ГАЕС, розвитку генеруючих потужностей від ВДЕ для локального та внутрішньо-національного використання. Підтримка в робочому стані ТЕС, незважаючи на проблеми екології, необхідна, по-перше, для забезпечення електроенергією споживачів до запуску нових блоків АЕС і, по-друге, для регулювання балансу активної та реактивної енергії в системі.

У світовій практиці, з урахуванням накопичених досвіду та знань, сучасна атомна енергетична галузь займає важливий стан і, згідно з аналізом різних енергетичних агентств,

[4], може до 2050 забезпечити до 25% вироблення електроенергії в світі. Завдяки практично повній відсутності викидів парникових газів у процесі експлуатації, АЕС можуть забезпечити сталий розвиток економіки та промисловості в самих різних країнах, з різним техніко-економічним рівнем розвитку. Очікується, що тенденція переважання в енергетиці АЕС збережеться до 2050 р. При цьому темпи будівництва нових атомних реакторів не стануть перевищувати ті темпи, що відзначалися у минулих десятиліттях, [5]. Цей прогноз може бути переглянутий тільки у разі позитивних результатів у випробуваннях термоядерних реакторів або відкриття нових джерел енергії.

За оцінкою обсягу викидів CO₂ ядерна енергетика є одним із найкращих джерел електроенергії. У доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК) «Global Warming of 1.5°C», зроблено висновок, що для стримування змін клімату у світовому масштабі та для скорочення викидів парникових газів роботи з переходу на використання електроенергії від низько-вуглецевих джерел електроенергії, включаючи АЕС, повинні розпочатися негайно. На рис. 1 показані викиди CO₂ за різних технологій отримання електроенергії, [6].

Рисунок 1. Викиди CO₂ для різних технологій одержання електроенергії

У 89 сценаріях щодо пом'якшення наслідків зміни клімату, розглянутих МГЕЗК, передбачається збільшення обсягу ядерної генерації в середньому у 2,5 рази до 2050 року. Якщо розглянути додаткові ефекти від впровадження АЕС, то до 2030 року перехід до енергетики із забезпеченням підвищення температури не більше, ніж на 1,5 °С, передбачає створення майже 85 млн додаткових робочих місць порівняно з 2019 роком, і сприятиме збільшенню світового валового внутрішнього продукту (ВВП). Також слід зазначити переваги АЕС щодо екології та охорони здоров'я населення, забезпечення активізації індустріального розвитку, надійності, довгостроковості, цілодобове стійке забезпечення електроенергією.

В умовах періодичних економічних криз слід пам'ятати, що собівартість електроенергії на АЕС є найменшою порівняно з іншими джерелами. Наприклад, у звіті MEA World Energy Outlook-2018 було показано, що у Китаї вартість генерації на наземних вітро-електростанціях (ВЕС) була вищою на 16 %, ніж вартість виробництва на АЕС, на сонячних електростанціях – на 50 %, на ВЕС морського розташування – на 140 %. При цьому навіть не враховували додаткові витрати на адаптацію мереж та на створення резервних потужностей для компенсації перебоїв у виробленні електроенергії від ВДЕ.

Як негативний фактор слід зазначити, що атомна енергетика у населення асоціюється з аваріями на Чорнобильській АЕС та на Фукусімі-1. Справді, аварії на ядерних об'єктах торкаються інтересів великих груп населення та мають страшні наслідки. Але грамотного, уважного відношення вимагають усі промислові та енергетичні об'єкти. Кожна країна, яка використовує атомну енергетику, відповідає за світову ядерну безпеку. Порушення правил безпеки та експлуатації обладнання АЕС, які визначаються інструкціями МАГАТЕ (Міжнародного агентства з атомної енергії), помилки персоналу призводять до інцидентів та аварій, які мають довгострокові негативні економічні та екологічні наслідки. Наприклад, якщо розглядати лише економічні аспекти, аварія з розплавленням активної зони реактора на АЕС Три-Майл-Айленд у США (1979 р.) завдала збитків близько 7 млрд доларів. Збитки від Чорнобильської аварії становили 8 млрд доларів. Щодня простої двох реакторів АЕС «Браунс-Феррі» (США) завдавав збитків у розмірі 240 тис. доларів, [7,8].

Результати дослідження в країнах ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку, яка на сьогодні об'єднує 38 країн), що були проведені в інституті Пауля Шеррера (Швейцарія) на тему «Дані щодо ядерних аварій», за участю Наукового комітету ООН з дослідження дії атомної радіації (НКДАР ООН) та висновків Комісії з ядерного регулювання США (NRC) показали, що при нормальній експлуатації на АЕС відзначається найнижчий рівень нещасних випадків зі смертельним наслідком, рис. 2.

Рисунок 2. Кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками на електростанціях у країнах ОЕСР

Робота АЕС завжди була сполучена з ризиком, але війна показала нові аспекти, які необхідно враховувати в майбутньому. З огляду на особливості географічного розташування наявність агресивного сусіда в Україні необхідно вживати особливі заходи для безпеки атомної енергетики: будувати додаткові захисні системи станцій, резервувати обладнання систем передачі і розподілу електроенергії, переходити від повітряних ліній електропередачі до високовольтних кабельних мереж; постійно використовувати програму психологічного захисту та підтримки персоналу АЕС тощо.

Можна зробити висновок, що кожен варіант отримання енергії вимагає продовження активних наукових досліджень, але пайова участь кожного виду різна. Нині основними джерелами отримання електроенергії є генератори ТЕС та АЕС. Відомо, що ТЕС є основними джерелами парникових газів і впливають на глобальне потепління, тому постійно постає питання про їхнє повне закриття. Отже, основними джерелами енергії на планеті залишаться АЕС, кількість блоків яких має збільшуватися, незважаючи на існуючі проблеми

(зберігання відпрацьованого ядерного палива) та негативне ставлення населення до атомної енергетики.

Список літератури:

1. World Energy Transitions. Outlook 2022. Executive Summary and Introduction. [Electronic resource]. Available at: <https://www.irena.org/Digital-Report/World-Energy-Transitions-Outlook-2022>
2. Енергетична стратегія України до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». [Електронний ресурс]. Адреса доступу: https://www.gpcc.com.ua/news_item/732
3. Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Енергетична безпека». – Національна рада з відновлення України від наслідків війни, 2022. – 164 с. [Електронний ресурс]. Адреса доступу: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/energy-security.pdf>
4. Global Energy Trends. Report – 2023. Edition: a troubled, yet promising year for energy transition? [Electronic resource]. Available at: <https://www.enerdata.net/publications/reports-presentations/world-energy-trends.html>
5. What will the electricity of the future look like? [Electronic resource]. Available at: https://www.world-nuclear.org/getmedia/60bb0d52-f5fa-4cac-9914-0150e828eb9f/HARMONY_booklet_2019_Ru.pdf.aspx
6. Potential of generation sources in terms of climate change, IPCC. Mitigation of impacts on climate change. Technical summary. Part of the contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (rus.) [Electronic resource]. Available at: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGIIIAR5_SPM_TS_Volume_ru-1.pdf
7. Backgrounder on the Three Mile Island Accident. [Electronic resource]. Available at: <https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/3mile-isle.html>
8. Shevchenko Valentina V., Shevchenko Alexander S., Sergiyenko I.V. Proposals for Reducing the Accident Rate on Nuclear Power Plants and Minimizing of Accident Consequences. Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services. 2019. № 2(88), pp. 31-43. doi: 10.5281/zenodo.2596459.

Content

Bakulina N.V. INTEGRATED APPROACH TO TEACHING HEBREW IN SCHOOLS OF UKRAINE: IMPLEMENTATION OF THE EDUCATION CONTENT IN CURRICULA, TEXTBOOKS AND MANUALS (ELEMENTARY SCHOOL)	4
Beisembayeva A.A. SOFT MOZART TRAINING FOR FUTURE MUSIC TEACHERS: A NEW APPROACH TO TEACHING MUSIC	7
Davydov O., Shvets O. COASTAL BARRIERS OF NON-TIDAL SEAS: NATURE PROTECTION, ECONOMIC AND STRATEGIC SIGNIFICANCE (ON THE EXAMPLE OF THE BLACK SEA)	10
Dereza B.V. BUSINESS PLANNING OF ENTERPRISE ACTIVITIES	11
Gevorkyan E.S., Morozova O.M., Chyshkala V.O., Trishch R.M. COMPOSITE MATERIALS WITH ADDED OF STABILISED ZIRCONIUM DIOXIDE NANOPOWDERS FOR INSTRUMENTAL APPLICATION	14
Greiciute A. THE IMPORTANCE OF CAREER MANAGEMENT	16
Hlavatska Yu.L. A SYLLABUS AS “RULES OF THE GAME” BETWEEN THE TEACHER AND THE STUDENT (THE CASE STUDY OF THE PROVISION ON THE SYLLABUS OF KHERSON STATE AGRARIAN AND ECONOMIC UNIVERSITY)	18
Khodetskyi O., Ocheretnyi V. THE USES OF LIMESTONE CARBONATE WASTE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY	21
Kosheleva M.V., Kravchenko A.O., Yeni I.S. FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES	24
Kosheleva M.V., Mykhaylovska O.V. THE CLIL METHOD OF TEACHING: 4 WAYS TO IMPLEMENT THIS METHOD IN CLASS	27
Lacková M. THE ACQUISITION OF ARTICLES BY SLOVAK UNIVERSITY STUDENTS WITH THE HELP OF CORPUS-BASED EXERCISES	30
Levkivska K.V., Kosheleva M.V., Yeni I.S. THE ROLE OF AWARENESS IN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE: WAYS TO INCREASE THE LEVEL OF LANGUAGE PROFICIENCY	33
Liubinaitė E., Lipskytė I., Tamulevičienė D. IMPLICATIONS OF FUZZY SET THEORY FOR THE ALLOCATION OF INDIRECT COSTS USING THE ACTIVITY BASED COSTING METHOD	36
Mačiulskaitė A., Zasimauskaitė R., Pudžiuvelytė L. SOFT CAPSULES ASSORTMENT IN LITHUANIA: ANALYSIS OF MEDICAL INDICATIONS, EXCIPIENTS AND ORIGIN COUNTRIES	39
Petik I.O. «UKRAINIAN LIBERATION UNION» CASE (1929) AND HUMAN RIGHTS	43
Petrenko S.V. THE BEHAVIORAL ECONOMICS PRINCIPLES WITHIN THE FRAMEWORK OF PROJECT MANAGEMENT	44
Shapoval Y. EDUTAINMENT: LEARNING AS ENTERTAINMENT	46
Stabrauskienė J., Bernatoniienė J., Pudžiuvelytė L. OPTIMIZATION OF SPRAY-DRYING CONDITIONS FOR MICROENCAPSULATION OF <i>CITRUS X PARADISI</i> L PHENOLICS USING MALTODEXTRIN AND SKIM MILK AS WALL MATERIALS	48
Steležuk Ł.M. THE SOCIAL ASPECT OF VALUE ADDED TAX ON GOODS AND SERVICES	50
Steležuk A. THE GENESIS OF PERSONAL INCOME TAX. CASE STUDY	53

Чала А.Г., Агаханова О.В. ОСОБЛИВОСТІ ФЕМІНІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ І ПОЛЬСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦЬ О. ЗАБУЖКО І О. ТОКАРЧУК	522
Чала А.Г., Сапелка К.В. ОБРАЗ МАТЕРІ В ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ	525
Чала А.Г., Твалавадзе Х.Т. МОВНИЙ АСПЕКТ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ	528
Чала А.Г., Харченко Є.М. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ І ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ	531
Чуприна Г.М., Свиридова Н.К., Ханенко Н.В., Сулік Р.В. ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТАКТУ З ПСИХОЕМОЦІЙНИМИ ПОРУШЕННЯМИ	535
Шалько М.Н. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я	538
Шевченко М.М. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПЛАВЦІВ-ПІДВОДНИКІВ	541
<u>Шевченко В.В., Дунсв О.О. РОЛЬ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У ПІСЛЯВОЄННОМУ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ</u>	544
Шматко М.О. СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПРИНЦИПИ ТА КОНЦЕПЦІЯ	548
Шовкопляс Г.М. ОМБУДСМЕН НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ	551
Шульдінер Ю.В., Протоковіло Д.О., Стрикачов В.І., Бороденко С.В. ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	554
Яковчук М.В. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В БАЗОВІЙ ШКОЛІ	556
Яцемирська А.І. НОВІТНЄ ЕКОЛОГІЧНЕ БУДІВНИЦТВО ТА ОПТИМІЗАЦІЯ	559